

УДК 004.522

DOI 10.5281/zenodo.18847933

Научная статья

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ WebRTC С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

JUSTIFICATION OF THE NEED TO DEVELOP A MULTIMEDIA COMMUNICATION SYSTEM FOR GAMERS BASED ON WebRTC TECHNOLOGY AND NEURAL NETWORK TECHNOLOGY

ГОЛОВКИНА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА,

доцент,

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

ЕГОРУШКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ,

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

GOLOVKINA VALERIA BORISOVNA,

Associate Professor,

National University of Science and Technology MISIS.

EGORUSHKIN SERGEY IGOREVICH,

National Research University of Technology MISIS.

В современном мире мультимедийная коммуникация в реальном времени является неотъемлемым элементом онлайн-сообществ, особенно в игровой сфере. Для геймеров возможность оперативной голосовой связи представляет собой критически необходимый инструмент координации действий и формирования командного взаимодействия. Актуальность исследования обосновывается ограничениями доступа пользователей к популярной платформе Discord на территории Российской Федерации. Интеграция нейросетевых технологий в стандартные технологии WebRTC, открывает путь к созданию системы реального времени с улучшенным качеством звука, что особенно важно для игровых коммуникаций.

In the modern world, real-time multimedia communication is an integral part of online communities, especially in the gaming industry. For gamers, the ability to communicate in real-time is a critical tool for coordinating actions and fostering teamwork. The relevance of this research is driven by the limited access of users to the popular Discord platform in the Russian Federation. The integration of neural network technologies into standard WebRTC technologies paves the way for the creation of real-time systems with improved audio quality, which is particularly important for gaming communications.

Ключевые слова: технология WebRTC, Discord, игровое сообщество, искусственный интеллект, нейросети, голосовая коммуникация.

Key words: WebRTC technology, Discord, gaming community, artificial intelligence, neural networks, voice communication.

Введение.

Виртуальные пространства предоставляют пользователям возможность взаимодействия в реальном времени, способствуя формированию устойчивых онлайн-сообществ, обеспечивая поддержку аудио- и видеосвязи [4]. В работе [8] автор, опираясь на методологический подход группы ученых (Дж. Гиллери, Г. Рейнгольда, Дж. Скотта и др.), рассматривает эволюцию становления интернет-сообществ, обосновывая их специфические особенности на различных этапах развития. В данной статье сконцентрируемся на игровых сообществах.

По данным ВЦИОМ за 2025 год [1], 77 % активных интернет-пользователей России имеют опыт видеоигр. В период с 2019 по 2025 годы доля регулярно играющих увеличилась на 25 %, тогда как число людей, не вовлеченных в игровую культуру, сократилось с 48 % до 23 %. Эти данные свидетельствуют о том, что видеоигры становятся устойчивой частью образа жизни пользователей и важным каналом социальной и онлайн-коммуникации, выполняя не только развлекательные, но и информационные, социализирующие и идентифицирующие функции.

В качестве характерного примера приведем платформу мультимедийной коммуникации для геймеров — Discord, развитие которой началось в 2015 году. Благодаря своей интеграции с видеоиграми, а также поддержке различных устройств он быстро занял лидирующие позиции, вытеснив Skype и TeamSpeak. Объединение текстовых, голосовых и видеоканалов позволило Discord стать многофункциональной социальной платформой, оказавшей значительное влияние на способы коммуникации в игровом сообществе [5].

По данным World Population Review [12], в 2023 году Россия входила в число лидеров по количеству активных пользователей Discord — около 40 млн человек в месяц, что составляло 4,4 % от мирового трафика сервиса. В последующие годы статистика по российской аудитории перестала учитываться в международных отчетах, что связано с введенными ограничениями на использование платформы и усложнением доступа к сервису.

Несмотря на официальные ограничения на территории Российской Федерации, платформа Discord продолжает сохранять высокую популярность среди участников игровых сообществ и в настоящее время.

Анализ поисковых трендов сервиса Яндекс Wordstat [11] позволяет зафиксировать реакцию пользователей на изменение доступности привычных инструментов мультимедийной коммуникации. Динамика запросов отражает два различных вектора адаптации к возникшим ограничениям.

Так, по ключевому запросу «Discord аналоги» в сентябре 2024 года было зафиксировано 6 205 запросов, однако уже в октябре их количество увеличилось почти в 27 раз — до 159 240. В ноябре того же года наблюдался спад до 18 461 запроса, который может отражать переход целевой аудитории к иным стратегиям адаптации.

Параллельно фиксируется значительно более высокий и устойчивый интерес по запросу «Discord обход». В октябре 2024 года этот запрос получил 274 028 обращений и в течение последующих месяцев его популярность стабильно сохраняется выше отметки в 100 тысяч [11]. Превосходство данного запроса по сравнению с поиском альтернативных решений говорит о высокой степени лояльности аудитории к платформе Discord и ее функциональной экосистеме, а также о стремлении пользователей сохранить привычный формат взаимодействия и пользовательский опыт.

Пользователи, оказавшись перед существующими ограничениями, стремятся найти альтернативные решения, способные обеспечить сопоставимое качество мультимедийной коммуникации. Такая активность, направленная на поиск путей обхода ограничений, свидетельствует о наличии свободной рыночной ниши для специализированного отечественного программного обеспечения, которое могло бы предоставить геймерам аналогичный функци-

онал без необходимости прибегать к сторонним инструментам для доступа к продукту.

Методология исследования.

Для уточнения потребностей целевой аудитории к перспективной платформе коммуникации проведен экспресс-опрос в период с 8 по 20 декабря 2025 года. Исследование реализовано методом онлайн-анкетирования при помощи Google Forms.

Отбор респондентов осуществлялся через тематические группы в социальной сети «ВКонтакте», Telegram-каналы, а также на публичных отечественных серверах Discord, сохранивших активность, что позволило охватить типичных представителей игрового сообщества. Основной географией охвата является Россия, респонденты представляют большинство федеральных округов Российской Федерации.

Результаты исследования.

Анализ ключевых социально-демографических характеристик позволил сформировать следующий портрет участников. Доля мужчин составила 63,3 % от общего числа опрошенных. По возрастной категории респонденты распределены следующим образом: наиболее представительной является группа от 18 до 24 лет (50 %), за ней следуют респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (36,6 %). Из этого следует, что подавляющее большинство опрошенных (86,6 %) являются молодежью. Распределение по занятости носит относительно равномерный характер между обучением, работой и их совмещением. Уровень дохода основной части выборки (50 %) варьируется в диапазоне от 30 до 70 тыс. рублей в месяц. При этом 26,7 % опрошенных зарабатывают свыше 70 тыс. рублей, а 23,3 % не имеют стабильного дохода.

Для большинства пользователей видеоигры являются в первую очередь формой досуга и важным каналом социализации. Две трети опрошенных проводят в играх от 8 до 15 часов в неделю. Примечательно, что приоритет отдается игровым проектам с возможностью кооперативного режима, однако 56 % участников также активно используют онлайн-игры для поиска новых знакомств и общения.

Далее целевой аудитории был задан вопрос с возможностью выбора двух вариантов ответа: «С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании сервисов для голосовой и текстовой коммуникации?» Анализ результатов показал, что наиболее распространенными затруднениями являются задержки передачи аудио- и видеопотоков (60 %), низкое качество звука (50 %), а также недостаточная эффективность механизмов шумоподавления (43,3 %) (рис. 1).

Рис. 1. Основные трудности, с которыми сталкиваются участники опроса при работе с доступными сервисами

На вопрос «Какие функции для вас наиболее важны в сервисах голосовой и текстовой коммуникации?» получены результаты, представленные на рисунке 2. В числе наиболее значимых функциональных характеристик коммуникационных платформ почти две трети пользователей отметили минимальную задержку передачи голосовых и видеопотоков, а также высокое качество аудио (53,3 %) и эффективное подавление фоновых шумов (43,3 %).

Рис. 2. Приоритетные функциональные характеристики мультимедийных коммуникационных платформ для пользователей

Проведенные исследования свидетельствуют о явном несоответствии массовых коммуникационных решений специфическим потребностям представителей игровых сообществ. Для удовлетворения запроса большинства опрошенных необходимо создание специализированного сервиса, который мог бы сочетать в себе минимальные задержки и алгоритмы обработки звука, обеспечивающие разборчивую речь в обычных домашних условиях.

Доступные сервисы мультимедийной коммуникации, например «Яндекс Телемост», «МТС Линк», в основном ориентированы на корпоративные видеоконференции и деловые коммуникации. Данные корпоративные платформы обеспечивают стабильную видеосвязь и базовую обработку аудиопотоков [3].

Однако для обеспечения качественной мультимедийной коммуникации в игровых сообществах необходимы технологии, способные минимизировать задержки аудиопотоков, поддерживая стабильное соединение и обеспечивая эффективное шумоподавление. Одним из таких решений является стандарт WebRTC (Web Real-Time Communication) с открытым исходным кодом, обеспечивающий обмен аудио-, видео- и текстовыми данными в реальном времени без сторонних плагинов [6].

Технология WebRTC поддерживает прямое соединение между пользователями (peer-to-peer), серверную маршрутизацию, шифрование данных и интеграцию нейросетевых алгоритмов для улучшения качества аудиопотоков, включая подавление фонового шума и адаптацию к нестабильным сетевым условиям.

Сравнивая основные характеристики WebRTC с альтернативными протоколами, такими как SIP, RTMP и HLS, с точки зрения их задержки, особенностей работы и применимости в интерактивных сценариях приходим к следующим выводам [13].

В отличие от SIP, ориентированного на технологию VoIP и корпоративные телефонные системы, и потоковых протоколов RTMP и HLS, предназначенных главным образом для прямых трансляций, технология WebRTC обеспечивает минимальные задержки, поддержку как прямого соединения между участниками, так и серверной маршрутизации, а также не требует установки дополнительных плагинов [13, 14].

Преимуществом стандарта является работа в браузере без установки дополнительного программного обеспечения, кроссплатформенность, высокое качество потоков и открытый исходный код для расширения функционала. В свою очередь, ограничения касаются несовместимости между разными WebRTC-приложениями, раскрытия реальных IP-адресов пользователей и отсутствия удаленного управления рабочим столом [10].

Рассмотренные платформы, включая зарубежные (Discord, Zoom) и отечественные («Яндекс Телемост», «МТС Линк»), используют стандарт WebRTC, что подтверждает зрелость и широкое распространение данной технологии. Протокол позволяет снизить задержки и интегрировать современные методы шумоподавления.

В последние годы широкое распространение получили нейросетевые методы, использующие глубокие модели машинного обучения для анализа аудиосигнала, которые способны отделять речевые компоненты от фонового шума и адаптироваться к различным условиям записи, обеспечивая более высокую разборчивость речи без значительного искажения сигнала [7]. Отметим, что в сравнительном анализе с отечественными сервисами Discord и Zoom используют нейросетевые методы шумоподавления, обеспечивающие более высокое качество звука, тогда как отечественные решения опираются на менее эффективные базовые алгоритмы [6].

В настоящее время разработан ряд нейросетевых моделей шумоподавления, отличающихся архитектурой, вычислительной сложностью и возможностью работы в реальном времени. Для оценки их применимости в системах интерактивной голосовой коммуникации целесообразно рассмотреть сравнительные характеристики наиболее распространенных решений, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ нейросетевых методов шумоподавления [7]

Модель	Работа в реальном времени	Размер окна / размер шага	Преимущества	Недостатки
RNNoise	+	20 мс / 10 мс	Низкая задержка; высокая скорость; подходит под WebRTC	Ограничение качества при сложных шумах
NSNet	+	32 мс / 24 мс	Эффективное подавление фонового шума	Повышенная вычислительная нагрузка
DCCRN	+/-	Очень высокая	Высокое качество очистки сигнала	Требовательна к ресурсам

PoCoNet	–	≥ 32 мс / зависит от реализации	Высокое качество фильтрации	Непригодна для реального времени
DTLN	+	32 мс / 8–16 мс	Быстрая работа, компактная модель	Потери качества по сравнению с более сложными моделями

Гибридная система шумоподавления RNNoise оптимальна для интеграции в WebRTC благодаря короткому окну обработки (20 мс) и шагу в 10 мс, обеспечивая низкую задержку, хотя эффективность снижается при сложных шумах. Эта модель изначально разрабатывалась для задач реального времени, в том числе для видеоконференций и голосовых чатов. Объединение нейросетевого подхода с классическими методами обработки сигналов обеспечивает устойчивость к различным видам фонового шума и сохранение разборчивости речи в реальном времени [15].

Среди рассмотренных альтернатив модели NSNet и DCCRN выделяются высоким качеством очистки сигнала, однако они проигрывают RNNoise в эффективности использования ресурсов. NSNet работает с увеличенным окном, что обеспечивает качественное подавление фона, но влечет за собой повышенную вычислительную нагрузку.

DCCRN, в свою очередь, использует сложные комплексные операции для достижения превосходного качества, что делает ее чрезмерно требовательной к аппаратному обеспечению. Модель PoCoNet и вовсе неприменима для сценариев WebRTC, несмотря на высокое качество фильтрации: она требует анализа широкого контекста и не способна работать в режиме реального времени.

Наиболее близким аналогом для интерактивных задач является архитектура DTLN, сочетающая скорость, компактность и работу в реальном времени. Однако в сравнении с выбранным решением DTLN демонстрирует потери в качестве звучания при попытке сохранить высокую производительность [2; 7].

По итогам сравнительного анализа, с учетом выбора технологии WebRTC относительно функциональных возможностей разрабатываемого продукта для мультимедийной коммуникации геймеров, основными критериями выбора нейросетевого алгоритма шумоподавления являются: минимальная задержка обработки, стабильная работа в режиме реального времени, умеренные вычислительные требования, возможность простой интеграции в WebRTC-среду. Нейронная сеть RNNoise в наибольшей степени отвечает указанным требованиям [9].

Заключение.

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость разработки отечественной системы мультимедийной коммуникации для геймеров на базе технологии WebRTC с интеграцией нейросетевых методов шумоподавления.

Анализ показал, что существующие платформы не вполне удовлетворяют потребностям целевой аудитории из-за задержек аудиопотоков, низкого качества звука и ограничений доступа.

Сравнительный анализ технологий и протоколов продемонстрировал преимущества WebRTC, включая минимальные задержки, кроссплатформенность и возможность интеграции нейросетевых алгоритмов для улучшения качества аудиопотоков.

Среди современных нейросетей шумоподавления RNNoise наилучшим образом соответствует требованиям интерактивных игровых коммуникаций, сочетая низкую задержку, устойчивость к фоновым шумам и возможность работы в реальном времени.

Таким образом, разработка специализированной платформы, объединяющей возможности WebRTC и искусственного интеллекта, позволит обеспечить стабильную и высококачественную голосовую связь, удовлетворяя функциональные потребности игроков и открывая перспективы для дальнейшего развития отечественных решений в сфере мультимедийной коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская игровая консоль: игра стоит свеч! // ВЦИОМ. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-igrovaja-konsol-igra-stoit-svech> (дата обращения 08.12.2025).
2. Галицкий М. В., Бритвин Д. В., Иванов В. А. Обработка речевых сигналов в современных информационных системах // Экономика и качество систем связи. 2025. Т. 2. № 36. С. 108–116.
3. Кречетников К. Г. Переход на российское программное обеспечение как вектор информационно-ресурсного развития образовательного процесса в вузах // Информационно-ресурсное обеспечение образовательного процесса в средней и высшей школе: проблемы и перспективы. 2025. С. 264–269.
4. Малый Д. В., Иноземцева Ю. В. Компьютерная игра как способ социализации личности // Национальные приоритеты России. 2017. № 1 (23). С. 68–72.
2. Миронов А. А. Discord как инструмент эффективной коммуникации будущего // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях. 2019. С. 194–196.
3. Мицай А. Ю. Платформы дистанционного обучения // Информационные системы и технологии в моделировании и управлении. 2020. С. 422–427.
4. Сайгин А. А., Плотникова Н. П. Обзор нейронных сетей для решения задачи разделения источников звука // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 86-1. С. 89–93. DOI 10.18411/trnio-06-2022-26.
5. Сушко В. А. Концепции социальных сетей в современных социологических теориях // Социология. 2019. № 1. С. 92–100.
6. Фоминский А. С. Разработка системы видеоконференций с использованием технологии WebRTC // МНСК-2018: Информационные технологии. 2018. С. 203.
7. Худкина Е. А., Тимошина В. В. Технология веб-коммуникации в режиме реального времени WebRTC // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. Т. 2. № 12. С. 111–113.
8. Яндекс Вордстат. URL: <https://wordstat.yandex.ru/> (дата обращения: 12.12.2025).
9. Discord Users by Country 2025 // World Population Review. URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/discord-users-by-country> (дата обращения: 06.12.2025).
10. DuBois S. WebRTC for the Curious: Go beyond the APIs! 2021. 158 p.
11. Mahmoud H., Abozariba R. A systematic review on WebRTC for potential applications and challenges beyond audio video streaming // Multimedia Tools and Applications. 2025. Т. 84. № 6. С. 2909–2946.
12. Soni S. S. B. V. Artificial Intelligence Based Noise Reduction in Audio Signals for Communication Systems – A Review // Artificial Intelligence. 2025. P. 11–23.

Поступила в редакцию: 15.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Головкина В. Б., Егорушкин С. И., 2026.